

В.В. БИРЮКОВ

**Философия хозяйства и философия экономики
как альтернативные исследовательские стратегии***

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, которые связаны с особенностями формирования исследовательских стратегий философии хозяйства и философии экономики, а также перспектив развития экономической теории в рамках данных стратегий. В работе показано, что в философии экономики сложились в настоящее время два основных направления исследований, связанных с разработкой мейнстримовских (неоинституциональных) и неортодоксальных версий теоретических описаний в рамках общих методологический основ, исключающих возможность создания так называемых «больших теорий». В отличие от философии экономики философия хозяйства опирается на фундаментально иную исследовательскую стратегию, которая исходит из наличия у субъектов одновременно частных и общественных интересов и которая базируется на интеллектуальной традиции, возникшей еще в античный период и связанной с объяснением поведения человека, исходя из его двойственной природы. В результате появляется возможность перехода к новой исследовательской парадигме, ориентированной на изучение национальной экономики как сложной системы исходя из того, что народ является верховным субъектом хозяйствования.

Ключевые слова: философия хозяйства, философия экономики, двойственная природа субъекта экономики, национальное хозяйство, верховный субъект хозяйствования.

Abstract. The article discusses issues that are related to the peculiarities of the formation of research strategies for the philosophy of economy and philosophy of economics, as well as the prospects for the development of economic theory within the framework of these strate-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бирюков В.В. Философия хозяйства и философия экономики как альтернативные исследовательские стратегии // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 11—27. DOI:

gies. The work shows that in the philosophy of economics there are currently two main directions of research related to the development of mainstream (neo-institutional) and heterodox versions of theoretical descriptions within the framework of general methodological foundations, excluding the possibility of creating such-called «grand theories». Unlike the philosophy of economics, the philosophy of economy is based on a fundamentally different research strategy, which is based on the presence of both private and public interests in subjects and which is based on the intellectual tradition that arose in the ancient period and is associated with explanation of human behavior based on its dual nature. As a result, it becomes possible to transition to a new research paradigm, focused on the study of the national economy as a complex system based on the fact that the people are the supreme economic entity.

Keywords: philosophy of economy, philosophy of economics, dual nature of the economic subject, national economy, supreme economic subject.

УДК 330
ББК 65в

Введение

Происходящие в настоящее время события свидетельствуют о возросшей за последние три десятилетия пропасти между экономической теорией и экономической реальностью. Сегодня поиск путей выхода экономической теории на качественно новый уровень складывается на основе внутридисциплинарного дискурса сторонников мейнстримовского и неортодоксального подходов к исследованию экономики. Сторонниками мейнстрима фокусируется внимание на снижении интереса в настоящее время к «большим теориям» и возрастании значимости прикладного характера экономических работ; а также указывается на то, что в связи с процессами междисциплинаризации утверждение о доминировании неоклассики в экономическом дискурсе становится все менее обоснованным [2; 19]. Представители альтернативного направления указывают на важность установления природы кризиса экономической науки и перехода к новому теоретико-методологическому формату, который позволяет отказаться от абсолютного доминирования неоклассики, учитывает

основные идеи неортодоксального направления и формирует знания, позволяющие решать современные задачи [5; 6; 15].

Парадоксальность сложившегося внутридисциплинарного дискурса состоит в том, что при обсуждении альтернатив трансформации экономической теории вне внимания остается фундаментальная проблема, связанная с тем, что не подвергается сомнению сформировавшееся на основе методологического консенсуса «жесткое» ядро парадигмы, используемой представителями конкурирующих исследовательских стратегий. В результате сегодня экономистами обычно осознанно или неосознанно применяются методы исследований, которые не затрагивают «жесткого» ядра, а касаются только периферии; при этом на основе процессов «междисциплинаризации» создаются эклектичные и фрагментированные теоретические описания [4]. В связи с этим важным становится парадигмальное изменение видения картины экономической реальности на основе пересмотра философских основ экономического мировоззрения.

Философия экономики и философия хозяйства: парадигмальные различия в видении проблемного поля

В конце прошлого века в условиях методологического поворота социогуманитарных наук к культуре, связанного с признанием значимости культурных ценностей как ключевого фактора мышления и поведения человека, в экономическом сообществе возникли дебаты о кризисе доминирующей в экономической теории неоклассической версии, что вызвало появление современного этапа переосмысления методологических основ в рамках «новой» философии экономики, а также сопровождалось превращением неoinституционализма и поведенческой экономики в основные направления экономического мейстрима. Сегодня философия экономики часто рассматривается как перспективная область исследований, которая разрабатывается западными и российскими экономистами и философами на основе различных подходов.

Для понимания специфики формирования знаний в рамках философии экономики важно учитывать, что доминирующая традиция в западной метафизике является атомистической; и экономисты обычно культурно наследуют ее без особых размышлений [24]. Фактически в настоящее время «новая» философия экономики яв-

ляется направлением исследований, которое сформировалось и развивается в соответствии со сложившейся в последние полтора столетия парадигмой; ее жестким ядром остается *homo economicus*, что обуславливает фрагментированное видение картины экономической реальности. При этом в зарубежной философии экономики утвердились два основных исследовательских направления, связанных с двумя альтернативными стратегиями — мейнстримовской (неинституциональной) и неордоксальной [4; 21; 22]. В нашей стране, как и в зарубежной философии экономики, возникли два аналогичных основных направления: первое рассматривает философию экономики с точки зрения классических разделов философского знания — онтологии, гносеологии, аксиологии, методологии и антропологии; второе направление в трактовке предмета философии экономики опирается на подход, где ключевым элементом данной дисциплины является эпистемология [17].

Таким образом, в зарубежной и российской версиях философии экономики сформировался общий взгляд на проблемное поле, в рамках которого становится невозможной разработка так называемых «больших теорий», позволяющих противостоять тенденции фрагментации. В результате сегодня отмечается, что хотя экономический мейнстрим в последние десятилетия и значительно изменился, но эти изменения происходили преимущественно в направлении большей разнородности; в обозримом будущем представляется маловероятным создание больших теорий [1].

Отечественные исследователи часто отмечают, что кроме философии экономики в нашей стране сложилось принципиально иное исследовательское направление — философия хозяйства. Предметные различия между философией экономики и философией хозяйства, как считает Л.А. Тутов, состоят в том, что «в философии хозяйства рассматривается творческий субъект... в философии экономики — экономический агент, преследующий... максимизацию полезности... Философия хозяйства гуманистична по своей природе, философия экономики целесообразна и практична» [18, 53]. Однако важно учитывать, философия хозяйства — особая сфера знания о человеке, его жизни и хозяйственной деятельности, для которой характерны проблемы и смыслы, сопряженные с феноменом человека вообще. Философия хозяйства не отрицает наотмашь ничего из гуманитарной мысли: но она лишь что-то из всего этого преодоле-

вает, ибо она, если так можно выразиться, целостно точечна и точно целостна [16, 11].

Сторонники философии экономики декларируют, что их исследования способствуют постижению сущности экономических явлений и процессов. Вместе с тем их трактовка экономических мотивов субъектов в русле утилитаристской этики исключает возможность изучения экономики как системы сущностных (институциональных) форм отношений и связей взаимодействующих субъектов. Это связано с тем, что ни одна социальная система не может функционировать, если каждый ее субъект не руководствуется ничем иным, кроме собственных утилитарных целей [20, 527—528]. В рамках философии хозяйства, в отличие от философии экономики, хозяйство рассматривается как «органическое целое, которое больше простой суммы своих частей, и лишь оно определяет их смысл»; «хозяйство должно уже существовать в своих основах, чтобы возможны были эти отдельные акты, а не наоборот» [7, 147].

Методологический фундамент современной экономической науки, состоящий из жесткого ядра и периферии, предполагает, что экономические мотивы субъекта порождают появление только частных интересов, а неэкономические мотивы — общественных интересов. Такой подход к анализу человека Р.И. Капелюшников охарактеризовал как «антропологический» дуализм, или, если так можно выразиться, как «шизофреническое» раздвоение [12, 121].

Философии экономики для объяснения поведения субъекта, руководящегося сугубо индивидуальными экономическими мотивами и интересами, приходится исходить из того, что особенности его поведения определяются влиянием экзогенных факторов. В рамках используемого, в связи с этим структуралистским описанием, экономического субъекта становится «узником» сложившихся обстоятельств. В философии хозяйства рассматривается творческая деятельность человека, который обладает знаниями и способностями участвовать на основе разделения труда в воспроизводстве и изменении интегрированного единого национального хозяйства.

В результате возникают фундаментальные предпосылки для разработки исследовательской парадигмы, позволяющей выйти на новый уровень понимания противоречивых процессов развития национальной экономики как сложной системы.

Основное противоречие национальной экономики и парадигмальный пересмотр подходов к ее исследованию

Разработка парадигмальной альтернативы индивидуалистической методологии предполагает радикальный пересмотр экономической антологии, исходя из понимания хозяйственной деятельности человека как сложного процесса его участия в разнородных и многоуровневых связях хозяйственной системы. При этом важно опираться на сложившуюся в общественных науках интеллектуальную традицию интерпретации поведения человека, исходя из его двойственной природы.

Существование интеллектуальной традиции объяснения поведения человека на основе изначально двойственной природы и наличия у него дуалистического мышления можно проследить от Античности вплоть до наших дней. Философской мысли издавна известна фундаментальная особенность человека, связанная с тем, что в нем сталкиваются два противоположных начала. Раздвоенность человеческой природы характеризовалось различными способами, например: противопоставлением тела и души, разделением человека на существо физическое и существо социальное; однако смысл этой фундаментальной особенности сохраняется. В социологической концепции двойственной природы человека, разработанной Э. Дюркгеймом, обращается внимание на то, что общество возникает лишь при условии, когда оно пронизывает индивидуальные сознания и формирует их по своему образу и подобию. Поэтому многие основные ментальные состояния человека имеют социальное происхождение, а человек во все времена чувствовал эту двойственность [11].

Поиск удовлетворительной экономической теории порождает настоятельную потребность выхода из сложившегося исследовательского тупика на основе учета того очевидного факта, что природа экономического субъекта двойственна. При этом субъекты экономики, в силу двойственного характера их экономической деятельности, являются носителями индивидуальных и общих характеристик экономической культуры общества и обладают широким спектром экономико-ценностных ориентаций и связанных с ними мотивами экономической деятельности [3].

Двойственной природой человека обуславливается формирование двойственной структуры важнейших форм экономических связей и процессов национального хозяйства, которые остаются явно недостаточно исследованными в связи с тем, что в экономической теории широкое распространение получила эклектичная версия использования метода двойственности в результате монистической трактовки экономических мотивов и интересов человека. При этом не принимаются во внимание особенности использования метода экономической двойственности, который сложился в классической политической экономии и философии хозяйства в соответствии с аристотелевской традицией и исходит из концепции двойственной природы хозяйственной деятельности человека, а не концепции «*homo economicus*». Так, в соответствии с двойственной природой человеческого мышления и поведения в философии хозяйства С. Булгаков хозяйственную жизнь рассматривает как двойственный процесс, который складывается в результате взаимодействия множества человеческих сознаний и единство которого обеспечивается духовной сущностью человека. В связи с этим в философии хозяйства возникает возможность исследования хозяйства во всем его многообразии.

Классики политэкономии, в отличие от сторонников концепции субъективной стоимости (ценности) и современной исследовательской парадигмы, рассматривали субъектов экономики как носителей не только индивидуальных, но и общественных по своему статусу экономических черт. В результате специфика экономического мышления и мотивов поведения субъектов определяется необходимостью построения устойчивых рыночных связей исходя из того, что общепринятой справедливой оценкой затрат на производство продукта является величина затрат труда среднего работника общества. В классической теории с помощью метода двойственности раскрывается эндогенный процесс системно связанных взаимодействий субъектов и развития национального хозяйства как целостного организма на основе объяснения взаимосвязей сущностных (субстанциональных) и функциональных форм хозяйственной деятельности. В связи с этим в соответствии с положением Аристотеля о необходимости поддержания обмена товарами на базе справедливой цены описывался процесс возникновения рыночной

цены на основе формирования равновесной (справедливой) цены, обеспечивающей равенство выполненных работ.

Широкому распространению сложившейся исследовательской парадигмы, «жестким» ядром которой является одномерная концепция «*homo economicus*», способствует упрощенная и искаженная интерпретация представленного К. Марксом в «Капитале» описания экономической системы. Важно учитывать, что исследование стихийной формы взаимодействия частных интересов в рамках простого товарного производства и обмена как целостной системы хозяйствования он осуществлял с помощью двухуровневого подхода, который характеризует механизм реализации двойственного характера труда, выражающего основное противоречие: «...противоположность частного труда, который в то же время должен выразить себя в качестве труда непосредственно общественно-го...» [12, 124].

На базовом (субстанциональном) уровне Маркс рассматривает особенности формирования институциональных форм связей исходя из того, что субъекты обладают индивидуальными и общими экономическими мотивами и интересами. Он показывает, что общественную субстанцию стоимостей товаров образует одинаковый, общественно-средний труд человека, а деньги выступают формой проявления имманентной товарам меры стоимости — рабочего времени. В результате в рыночном хозяйстве возникает двойственная система институциональных (общественных) измерителей — стоимости производства товара, характеризующей соответствующую часть затрат времени совокупного работника общества, и его цены, которая выступает формой проявления части времени совокупного работника общества, направляемой на приобретение товара с учетом его общественной потребительной стоимости (полезности) как части полезного эффекта произведенного совокупного продукта.

На институционально-инструментальном уровне Марксом описываются основные функции денег и механизм взаимодействия спроса и предложения; при этом подчеркивается, что в условиях равновесия возникают совпадающие со стоимостью товаров справедливые цены; при этом обеспечиваются соответствующее общим интересам рациональное использование общественного труда и наибольший уровень благосостояния общества. При рассмотрении капиталистической экономики он исходит из двойственности моти-

вов и интересов владельцев капитала, которые, с одной стороны, стремятся получить больше прибавочной стоимости за счет повышения производительности труда, с другой стороны, у них есть общая заинтересованность в увеличении производительности труда совокупного работника и совокупной прибыли, так как в силу различий в органическом строении капитала и межотраслевой конкуренции величина прибыли, распределяемая между отраслями, зависит от величины произведенной в экономике совокупной прибавочной стоимости.

Сложившееся видение проблемного поля экономики способствует формированию дисциплинарных перегородок, отделяющих экономическое от политического, правового, социологического и исторического. Доминирующей идеологией западных стран является англо-американский эмпирический реализм; его задача состоит в том, чтобы служить средством контроля над общественным сознанием. Метод подобного мышления, в его различных формах и видах, предполагает разделение реальности на герметичные части, чтобы весь комплекс связей любой конкретной проблемы всегда оставался невидимым [23, 367—368]. Для смены устаревшей парадигмы, как отмечает А.Д. Некипелов, нужно иметь в виду, что сама экономическая теория никогда не выводила полностью за рамки своего предмета явления, которые традиционно относятся к политике, культуре, психологии и даже производству [14].

Изучение общих закономерностей развития экономики с позиции концепции двойственной природы человека способствует пересмотру разнообразных смысловых догм и предполагает рассмотрение общества как реальной группы людей, которые в рамках сложившихся институциональных связей действуют совместно и скоординированно для достижения общих интересов и целей. Такой подход противоречит популярным представлениям сторонников экономического мейнстрима, которые считают, что общество — это удобный термин, а не онтологическая реальность. В доминирующих концепциях человек является носителем только индивидуальных экономических интересов и считается, что в обществе отсутствуют общие экономические интересы. Поэтому, например, Д. Норт с его коллегами указывают, что «мы понимаем, что общества не являются акторами. Действия совершают не общества, а индивиды; термин

общество используется как удобное сокращение более громоздкой конструкции» [15, 56].

Критикуя индивидуалистскую точку зрения, Р. Бхаскар пишет: «В то время как очень немногие люди (по крайней мере, вне круга профессиональных философов) в наши дни стали бы защищать тезис, что, например, магнитное поле — это только мысленная конструкция, — такой взгляд на общество остается широко распространенным» [8, 105]. В связи с этим К.Х. Момджян отмечает, что общество — реально существующий феномен, который обладает такими интегральными свойствами, как собственные потребности, интересы и цели, характеризующие схожие интересы и цели людей; но интересы и цели общества не содержат то, что не нужно его членам [13].

Признание двойственной природы субъекта экономики, наличия у него индивидуальных и общественных экономических мотивов и интересов порождает необходимость выделения народа в качестве макросубъекта хозяйствования. Народ выступает как исторически конкретное сообщество людей, которые проживают в рамках некоторой территории, обладают общими и индивидуальными культурно-ценностными представлениями и интересами и на данной основе создают и трансформируют институциональную систему отношений и связей с учетом меняющейся реальности. Такой подход к трактовке понятия «народ» связан с отказом от упрощенных интерпретаций социальных, политических, правовых и экономических процессов, в которых под народом понимается некоторая его часть (управляемое большинство, класс), а другая часть (меньшинство) рассматривается как властвующее чужеродное образование. «Узкое» понимание народа не позволяет объяснить факт мирного сосуществования в течение продолжительного времени разных слоев общества и процветания государства в условиях различных форм хозяйствования. Трактовка народа как некоторого немонолитного сообщества, обладающего общими ценностями и интересами, ориентирует на изучение сложных и противоречивых процессов реализации общенациональных интересов в реальной хозяйственной практике.

Согласно традиционной марксистской точке зрения, общество является реальной группой людей, преследующих общие интересы и цели лишь в условиях отсутствия классов. В классовых об-

щества возникает деление на эксплуататоров и эксплуатируемых, что исключает наличие общих экономических интересов и целей; а государство как политический субъект частично представляет интересы общества как целого. Однако история свидетельствует о том, что существование классовых различий может приводить к появлению разных типов конфликтов классовых интересов. Так, наличие в обществе социальных противоречий и вызванных ими конфликтов интересов может не мешать людям действовать совместно, создавая общепринятые формы хозяйственных взаимодействий. Классовый антагонизм является особым типом конфликта интересов, при котором конфликтное взаимодействие переходит в антагонистическое противостояние из-за отсутствия общих ключевых интересов. Это признак «больного» общества, которое должно быть заменено иным видом социальной организации [13].

Происходящие сегодня противоречивые процессы трансформации глобальной экономики способствуют широкому распространению исследований, связанных с анализом процессов формирования суверенной экономики на основе рассмотрения механизмов реализации национальных экономических интересов. Возникающая при этом в рамках утверждавшейся парадигмы неразрешимая когнитивная проблема состоит в том, что национальная экономика понимается лишь как собирательное название частных хозяйств, которые руководствуются только частными экономическими интересами. Все попытки на данной основе объяснить существование национальных экономических интересов неизбежно остаются неудовлетворительными. В результате просто по умолчанию признается наличие этого вида интересов. Вместе с тем такое признание фактически предполагает отказ от монистической трактовки экономических интересов человека и предполагает признание индивидуальных и коллективных субъектов хозяйственной системы носителями одновременно частных и общественных экономических ценностей и интересов. На данной основе становится возможным изучение эндогенных по своему статусу сложных процессов формирования на основе достижения ценностного согласия институциональных форм экономических взаимодействий, соответствующих национальным экономическим интересам.

Трактовка народа как верховного субъекта хозяйствования ориентирует на изучение эндогенных механизмов институциональной

трансформации на основе поддержания в соответствии с национальными экономическими интересами баланса экономических интересов разных групп, т. е. при обеспечении верховенства национальных экономических интересов по отношению ко всем другим экономическим интересам. Содержательному смыслу этого процесса соответствует термин «народное хозяйство», который получил широкое распространение в немецкой экономической теории с XIX в. и в России до начала 1990-х гг. и связан с пониманием того, что в народном хозяйстве действуют системные силы, которые обусловлены сложившимися экономическими интересами и которые нельзя вывести из простого суммирования отдельных сил.

Признание народа в качестве реально существующего верховного актора позволяет анализировать развитие национальной экономики как сложной саморазвивающейся системы, в которой государство как ее коллективный субъект от имени общества и в его интересах использует экономическую власть, а также политические и правовые инструменты. В результате возникает перспектива содержательного исследования развития суверенной экономики с учетом взаимовлияния экономических и неэкономических институтов. Экономические институты определяют особенности экономической организации общества и являются важной составляющей частью общественных институтов. Противоречивая связь экономической, политической и правовой форм организации общества выражается в том, что цели трансформации политических и правовых институтов должны соответствовать национальным экономическим интересам создания системы экономических институтов, обеспечивающих устойчивое и успешное развитие хозяйственной системы. Вместе с тем складывающаяся в ходе взаимодействия разнородных акторов на основе компромисса их экономических интересов политико-правовая система определяет особенности формирования экономических отношений и институтов, структуры экономических мотивов, приоритеты и границы роста производительности и конкурентоспособности национальной экономики. В этом смысле экономика является концентрированным выражением политики и права.

Сложившиеся сегодня мейнстримовские подходы к анализу экономики, как пишет Р. Десаи, выступают по своей сути космополитическими и неокOLONIALISTскими; они недооценивают, если не отрицают, важность национальных государств и экономик и пред-

полагают, что глобальная экономика является неким единым целым, разделение которого на национальные государства и экономики разные ученые считают либо нежелательным, либо неуместным, либо даже опасным [9, 18]. Происходящая трансформация архитектуры современной экономики, связанная с переформатированием неоколониальных институциональных структур, свидетельствует о важности отказа от сложившейся парадигмы, способствующей ложному видению картины экономической реальности и необходимости использования исследовательской перспективы, основанной на признании народа как верховного субъекта хозяйствования, что предполагает формирование национальной хозяйственной системы в соответствии с верховенством национальных экономических интересов.

Заключение

Поиск исследовательских подходов в экономической теории сегодня складывается в рамках принципиально разных стратегий изучения картины экономической реальности. В философии экономики сложились в настоящее время два основных направления исследований, которые связаны с разработкой мейнстримовских и неортодоксальных версий концептуальных интерпретаций в рамках утвердившейся парадигмы, базирующейся на одномерной трактовке экономических мотивов и интересов человека в русле методологического индивидуализма. В результате становится невозможным создание больших теорий, позволяющих отказаться от фрагментированного видения экономической реальности. В отличие от философии экономики сложившаяся в философии хозяйства интеллектуальная традиция способствует разработке системно-целостного видения проблемного поля на основе объяснения экономического поведения человека, исходя из его двойственной природы. В результате появляется исследовательская перспектива изучения противоречивых процессов развития национальной экономики с учетом важности обеспечения верховенства национальных экономических интересов, поскольку народ является верховным субъектом хозяйствования.

Литература

1. Автономов В.С. Судьба «больших теорий» в экономической науке // Вопросы теоретической экономики. 2024. № 1. С. 96—105.
2. Аузан А.А., Мальцев А.А., Курдин А.А. Российское экономическое образование: образ ближайшего будущего // Вопросы экономики. 2023. № 10. С. 5—26.
3. Бирюков В. В. Дуалистическая теория стоимости и особенности изучения экономики как сложной системы // Общество и экономика. 2021. № 10. С. 20—40.
4. Бирюков В.В. Статус человека в экономической науке и пути ее выхода из кризисного состояния // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 63—77.
5. Брижак О.В., Манахова И.В., Чиканова Е.С. Новая экономическая реальность как предметная область исследования // Вест. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. 2023. № 4 (58). С. 3—22.
6. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Экономическое образование: качественное обновление необходимо и возможно // Вопросы экономики. 2023. № 11. С. 141—160.
7. Булгаков С.Н. Философия хозяйства / Отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 464 с.
8. Бхаскар Р. Общества // Социологос. М.: Прогресс, 1991. С. 219—240.
9. Десаи Р. Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи / Науч. ред. российского издания С.Д. Бодрунов. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте; Центр каталог, 2020. 328 с.
10. Дюркгейм Э. Дуализм человеческой природы и его социальные условия // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 2. С. 133—144.
11. Капелюшников Р.И. О современном состоянии экономической науки: полусоциологические наблюдения // Вопросы экономики. 2018. № 5. С. 110—128.
12. Маркс К. Капитал. Т. 1. Кн. 1. М.: Политиздат, 1988. 891 с.
13. Момдзян К.Х. Общество как институциональная форма существования социальной реальности // Вопросы философии. 2023. № 4. С. 18—28.

14. *Некипелов А.Д.* Кризис общей теории и некоторые проблемы экономического обоснования // Научные труды ВЭО России. 2023. Т. 239. С. 36—44.
15. *Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б.* Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. 408 с.
16. *Осипов Ю.М.* Достославное тридцатилетие. 1988—2023 // *Философия хозяйства*. 2023. № 6. С. 7—13.
17. *Рогожникова В.Т.* Предмет и основные направления современной философии экономики // *Вопросы философии*. 2023. № 11. С. 23—33.
18. *Тутов Л.А.* Философия экономики и философия хозяйства: идентификация предметов // *Философия и методология экономики: предметные рамки и направления развития: Сборник статей / Под ред. Л.А. Тутова*. М.: МАКС Пресс, 2015. С. 43—55.
19. *Шаститко А.Е.* Экономическое образование как зеркало внутридисциплинарного дискурса // *Вопросы экономики*. 2024. № 1. С. 137—153.
20. *Шумпетер Й.* История экономического анализа: В 3 т. Т. 3. СПб.: Экономическая школа, 2001. 688 с.
21. *Hausman D.* Philosophy of Economics: Past and Future // *Journal of Economic Methodology*. 2021. Vol. 28. No. 1. P. 14—22.
22. *Hédoin C.* Philosophy and Economics: Recent Issues and Perspectives // *Revue d'économie politique*. 2018. Vol. 128. P. 177—189.
23. *Jameson F.* *Marxism and Form: Twentieth Century Dialectical Theories of Literature*. Princeton: Princeton Univ. Press. 1971. 432 p.
24. *Ross D.* Economics is converging with sociology but not with psychology // *Journal of Economic Methodology*. 2022. Vol. 30. No. 4. P. 1—22.

References

1. *Avtonomov V.S.* Sud'ba «bol'shih teorii» v ekonomicheskoy nauke // *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*. 2024. № 1. S. 96—105.
2. *Auzan A.A., Mal'cev A.A., Kurdin A.A.* Rossijskoe ekonomicheskoe obrazovanie: obraz blizhajshego budushchego // *Voprosy ekonomiki*. 2023. № 10. S. 5—26.

3. *Biryukov V.V.* Dualisticheskaya teoriya stoimosti i osobennosti izucheniya ekonomiki kak slozhnoj sistemy // *Obshchestvo i ekonomika*. 2021. № 10. S. 20—40.
4. *Biryukov V.V.* Status cheloveka v ekonomicheskoy nauke i puti ee vyhoda iz krizisnogo sostoyaniya // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. № 2. S. 63—77.
5. *Brizhak O.V., Manahova I.V., CHikanova E.S.* Novaya ekonomicheskaya real'nost' kak predmetnaya oblast' issledovaniya // *Vest. Mosk. un-ta. Ser. 6. Ekonomika*. 2023. № 4 (58). S. 3—22.
6. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* Ekonomicheskoe obrazovanie: kachestvennoe obnovenie neobhodimo i vozmozhno // *Voprosy ekonomiki*. 2023. № 11. S. 141—160.
7. *Bulgakov S.N.* *Filosofiya hozyajstva* / *Otv. red. O. Platonov*. M.: Institut russkoj civilizacii, 2009. 464 s.
8. *Bhaskar R.* *Obshchestva* // *Sociologos*. M.: Progress, 1991. S. 219—240.
9. *Desai R.* Geopoliticheskaya ekonomiya: posle amerikanskoj gegemonii, globalizacii i imperii / *Nauch. red. rossijskogo izdaniya S.D. Bodrunov*. M.: INIR im. S.YU. Vitte; Centr katalog, 2020. 328 s.
10. *Dyurkgejm E.* Dualizm chelovecheskoj prirody i ego social'nye usloviya // *Sociologicheskoe obozrenie*. 2013. T. 12. № 2. S. 133—144.
11. *Kapelyushnikov R.I.* O sovremennom sostoyanii ekonomicheskoy nauki: polusociologicheskie nablyudeniya // *Voprosy ekonomiki*. 2018. № 5. S. 110—128.
12. *Marks K.* *Kapital*. T. 1. Kn. 1. M.: Politizdat, 1988. 891 s.
13. *Momdzhyan K.H.* *Obshchestvo kak institucional'naya forma sushchestvovaniya social'noj real'nosti* // *Voprosy filosofii*. 2023. № S. 18—28.
14. *Nekipelov A.D.* *Krizis obshchej teorii i nekotorye problemy ekonomicheskogo obosnovaniya* // *Nauchnye trudy VEO Rossii*. 2023. T. 239. S. 36—44.
15. *Nort D., Uollis Dzh., Vajngast B.* *Nasilie i social'nye poryadki: Konceptual'nye ramki dlya interpretacii pis'mennoj istorii chelovechestva*. M.: Izd-vo Instituta Gajdara, 2011. 408 s.
16. *Osipov YU.M.* *Dostoslavnoe tridcatiletie. 1988—2023* // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. № 6. S. 7—13.

17. Rogozhnikova V.T. Predmet i osnovnye napravleniya sovremennoj filosofii ekonomiki // Voprosy filosofii. 2023. № 11. S. 23—33.

18. Tutov L.A. Filosofiya ekonomiki i filosofiya hozyajstva: identifikaciya predmetov // Filosofiya i metodologiya ekonomiki: predmetnye ramki i napravleniya razvitiya: Sbornik statej / Pod red. L.A. Tutova. M.: MAKS Press, 2015. S. 43—55.

19. SHastitko A.E. Ekonomicheskoe obrazovanie kak zerkalo vnutridisciplinarnogo diskursa // Voprosy ekonomiki. 2024. № 1. S. 137—153.

20. SHumpeter J. Istoriya ekonomicheskogo analiza: V 3 t. T. 3. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 2001. 688 s.

С.Г. КОВАЛЕВ

**Мироустройство: метафизика новых реалий,
перереформирования и места РФ***

Аннотация. В статье раскрывается диалектика перереформирования мира и места РФ в нем, выделены основные мировые игроки, возможные проекты для РФ, дана характеристика Большой Евразии, в том числе как пространства сосредоточения глобального фиктивного нейросетевого капитала.

Ключевые слова: перереформирование мира, концептуальные проекты для РФ, Большая Евразия, глобальный фиктивный нейросетевой капитал.

Abstract. The article reveals the dialectics of reformatting the world and the place of the Russian Federation in it, identifies the main world players, possible projects for the Russian Federation, and characterizes Greater Eurasia, including as a space of concentration of global fictitious neural network capital.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Мироустройство: метафизика новых реалий, перереформирования и места РФ // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 27—45. DOI: